

BOBORAHIM MASHRAB SHE’RIYATIDA XALQ MAQOLLARINING BADIY TALQINI

Abduvohidova Farangiz Vahob qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: maqolada Mashrab ijodi va mashrabona baytlar tahlili, va undagi asosiy go‘yalar keltirilgan. Mashrab xalqona ijodkor hisoblanib, o‘z g‘azallarida xalq og‘zaki ijodidan unumli foydalangani yaqqol namoyon bo‘lgan.

Kalit so‘z: Mashrab, xaql og‘zaki ijodi, tahlil, mehnatkashlik, kamtarlik, hurmat, yaxshilik, mashrabona, g‘azal.

Mashrab ijodiyoti o‘zining jozibasi, maftunkorligi va samimiyati bilan qalblarni maftun etib kelmoqda. Shu bois, ko‘p olim va tadqiqotchilar Mashrab she‘riyatini ochib berishga, uni yanada osonroq anglashga harakat qilmoqdalar. Shunday adabiyotshunoslardan biri A. Abdug‘afurov shoirning o‘ziga xos uslubi haqida fikr yurutib: “ U she‘riyatda jozibador va dilbar mashrabona uslub yaratdi. Sho‘x vazn va jarangdor radif – qofiyalar, xalq jonli tilidan unumli foydalanish, har bir misraga sur‘at va jo‘shqinlik baxsh etish mashrabona uslubning o‘ziga xos fazilatini tashkil etadi”, - deb yozadi.

Shubhasiz, shoir o‘z faoliyati davomida maxsus didaktik asarlar yaratmagan bo‘lsa-da, xalq og‘zaki ijodi na‘munalari bo‘lmish maqollardan keng va unumli foydalangan va shu yo‘sinda insonni ezgulikka, yaxshi va savobli amallar qilishga yetaklovchi pand-nasihatruhida baytlar yaratgan.

Tavofi olami dil qil jahonda har bashardin sen,

Agar bil dilni sen buzsang yuzar Ka‘ba buzulmazmu? (159-bet).

Ushbu bayt orqali o‘quvchiga birovning ko‘ngliga ozor bermaslikni uqtirib, ahli bashar dilini sen avof qil, zero, bir ko‘ngilning vayron bo‘lishi yuzlab Ka‘ba buzilishi bilan barobardir, deya xitob etadi. Bu baytning mazmuni xalqimiz orasidagi “ Bir

ko’ngil imorati – ming makka Ka’ba ziyorati” yoki “ Dil ozori – Xudo bezori” kabi maqollari bilan ohangdoshdir.

Mashrab barchani yaxshi amallar qilishga chorlab, olimi g’uffor – so’zlovchi olim, ya’ni faqat so’zda aytguvchi emas, balki fozili kirdor – amaliyotda fozil, ya’ni go’zal xulqlar, xayrli ishlar sohibi bo’l, deb nasihat beradi:

Olimi gufton bo’lma, fozili kirdor bo’l,

Bandalarni Haq so’rar mahshar kuni kirdordin. (109-bet)

Bu bayt mazmuni “ Donoga ilm-ilm, nodonga esiz ilm” maqoli mazmuni bilan chambarchasdir.

Mashrab insonning eng noyob hislatlaridan bo’lmish kamtarlik haqida so’z yuritib, daraxtning mevasi qancha serob bo’lsa ham boshi xam (egik) ekanligini aytib, insonlarni kibrlanmaslikka, mag’rurlanib ketmaslikka chaqiradi.

Agar boshing Arshga yetushsa,

Sen o’zingdan ketmag’il,

Har daraxtni mevasi ko’p bo’lsa boshi

Xam kelur... (125-bet)

Bu baytning asosiy g’oyasini “ Kichkina yukka ham tuya tiz cho’kadi” hamda “ Boshing osmonga yetsa ham, yerga qarab yur” kabi maqollar ma’nosi bilan tenglashtira olamiz.

Mashrab ijodida yana mehnat hamda mehnasevarlik, hunar egallashga intilish singari g’oyalarni ilgari surganligini ko’ramiz.

Tikansiz – gul, sadafsiz – dur, mashaqqatsiz hunar yo’qdur,

Riyozat chekmaguncha yor vaslig’a yetib bo’lmas. (149-bet)

Darhaqiqat, xalqimiz ilgaridan mehnatni ulug’laydi, bolalarni mehnatsevarlik ruhida o’stirishga harakat qiladi. Shu bois boy ma’naviy merosimizda mehnatsevarlik go’yasi yetakchi go’yalardan biri hisoblanib, nu borada qator maqollar yaratilgan:

Mehnat – mehnatning tagi rohat.

Mehnat – rohatning poydevori.

Rohatning onasi – mehnat.

Bu maqollarni mashrab talqinida boshqacha shaklda uchratamiz:

Mehnat chekarman rohat ko‘ray deb,

Qilsang jafolar yig‘lay xudog‘a. (11-bet)

Xulosa qilib aytganda, yuqorida qo‘llangan xalq maqollaridagi teran fikrlar jo bo‘lgan baytlarda mashrabona ruh bilan yaratilish aks etgan. Asrlar osha sayqallanib kelgan maqollarimiz orqali esa u o‘z lirikalarini boyitgan. Boborahim mashrab ijodi o‘zbek adabiyoti durdonalaridan bo‘lib, bu dilbar va maftunkor nazmiyat yosh avlodda mehnatsevarlik, kamtarlik, saxiylik, oliyjanoblik, odamiylik, hurmat kabi asl insoniy fazilatlarning kamol topishi uchun kata hissa qo‘shgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1) 10-sinf adabiyot II. – Toshkent, 2022.
- 2) O‘zbek xalq maqollari. T.: SHarq,2005. 27-28-betlar.
- 3) Kh-davron.uz
- 4) Sh. Shomaqsudov, Sh. Shorahmedov. Hikmatnoma. T.: 1990.